

Franz Zeilner

Gesundheitsförderung durch Bewegung

Paper (5.Juni 2019)

Franz Zeilner

Gesundheitsförderung durch Bewegung

Zusammenfassung Abstract

Hintergrund: Bewegung ist eine wesentliche Grundlage für die Gesundheit, das ist Ergebnis vieler Studien und von Praxisbeispielen. Bewegungsaktivitäten sind auch eine mögliche Intervention zum Spannungsabbau, vor allem bei aufgestauten Gefühlen, wie etwa innere Unruhe und Aggressionen. Das Bewegungsverhalten und dessen mögliche Einflüssebenen und Einflussfaktoren sind wesentlich, sie unterliegen aber Veränderungen. Beispielsweise kann bereits seit längerer Zeit in Industrieländern der Rückgang körperlich-sportlicher Aktivitäten beobachtet werden. Bewegungsmangel ist mit negativen Folgen verbunden. Zu diesen zählen auch eine Prävalenz von Übergewicht und Adipositas mit erhöhter Morbidität und Mortalität bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern und Jugendlichen. Auch die Zunahme psychischer Erkrankungen steht damit in Zusammenhang.

Ergebnisse: Das Bewegungsverhalten ist für die Gesundheit wesentlich. Bewegung und Sport in richtiger Intensität und Umfang fördern die Gesundheit. Im Rahmen eines Pilotprojekts aus Großbritannien zur Änderung des Bewegungsverhaltens erfassten Ärzt/innen bei ihren Patient/innen den Umfang sportlicher Betätigung und körperlicher Aktivität mit Hilfe eines Fragebogens. Das Ergebnis war eine Verbesserung des Bewegungsverhaltens und eine damit verbundene Gesundheitsförderung.

Schlussfolgerungen: Um für die Gesundheit wichtige Ressourcen zu stärken und Belastungsfaktoren entgegenzuwirken, müssen Strategien bzw. Bewegungsprogramme entwickelt werden. Im Bereich der Prävention sind das persönliche, besonders aber Therapiekonzepte, die auch im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen stehen.

Schlüsselwörter:

Gesundheitsförderung • Bewegungsaktivitäten • Gesundheitsprävention • Psychische Erkrankungen
• Spannungsabbau

Background: Movement or motion is one of the fundamental basics of human health, as many trials and practical case studies reveal. Physical activity is also a potential intervention to relieve stress, especially banked-up emotions such as anxiety/restlessness and aggression. Our movement behavior and its potential levels of influence as well as its influencing factors are crucial, but they are subject to changes. A trend which has been observed in the industrialised nations for quite some time is the decline of sports and physical activities. Lack of movement has negative implications, including a prevalence of overweight and obesity with increased morbidity and mortality among adults, but also among children and adolescents. Lack of movement is also related to a rise in mental illness.

Results: Our movement behaviour is essential to human health. Physical activity and sports, when practised at the right level of intensity and within the right scope, improve our health. In the framework of a pilot project aimed at changing people's movement behaviour, which was conducted in GB, physicians gathered information about their patients' physical activity and exercise by using a questionnaire. The project outcome was an improvement in patients' movement behaviour leading to a healthier lifestyle.

Conclusions: To strengthen the health-relevant resources and counter stress factors, strategies and movement programmes need to be developed. In the field of prevention, these include individual therapy concepts, but most importantly therapy concepts which are also related to health management in a business context.

Key Words:

Health promotion • Physical activity • Health prevention • Mental illness • Strain relief

Psychische Erkrankungen verursachen Leidensdruck für die Betroffenen, zudem auch Folgekosten, vor allem für die Volkswirtschaft und Unternehmen. Ein gesunder Lebensstil, zu dem neben gesunder Ernährung auch das Bewegungsverhalten zählt, ist grundsätzlich wesentlich, um Krankheiten vorzubeugen. Sport ist eine wesentliche Grundlage für Gesundheit, das ist Ergebnis von Studien und Praxisbeispielen.

Bewegungsaktivitäten sind Gesundheitsverhaltensweisen und zum Spannungsabbau im Kontext präventiver Interventionen sehr geeignet. Sie sind für die physische und psychische Gesundheit wesentlich.

Bewegung und ihre Bedeutung für den Menschen

Bewegung ist für den Menschen unabdingbar, ohne Bewegung können sich das Skelett, die Muskulatur und die inneren Organe nicht ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Bewegung ist jede Aktivität der Skelettmuskulatur, die zu einem höheren Energieverbrauch führt als das in Ruhe der Fall ist. Körperliche Betätigung entsteht durch Kontraktion und Entspannung der Muskel. Der Körper des Menschen ist für ein Leben mit Bewegung programmiert [7].

Aktin und Myosin sind nanometergroße Strukturproteine und die Hauptakteure, die eine Bewegung möglich machen. Sie gehören zur kontraktilen Einheit der Skelettmuskulatur, dem Sarkomer. Diese Strukturen der Muskelzellen, werden auch Muskelfilamente bezeichnet. Bei einer Muskelkontraktion

verschieben sie sich ineinander und verkürzen den Muskel. Das sind Abläufe bei der Kontraktion von Muskelfasern. Dieser Ablauf wird als „Gleitfilamenttheorie“, die 1954 von Huxley und Hanson [9] formuliert wurde, bezeichnet. Mit diesem Modell konnten bisher fast alle Muskelaktionen erklärt werden. Neben den Filamenten Aktin und Myosin ist auch noch Titin beteiligt [2, 9].

Bei der Planung von Bewegung sind mehrere Gehirnareale beteiligt. Der Mensch ist von Natur aus mit bestimmten geistigen und körperlichen Fähigkeiten ausgestattet, diese machen es möglich, ein aktives Leben zu führen und Leistungen zu erbringen. Diese Leistungen können im Alltagsleben und im Sport erbracht werden. Es ist deshalb zwischen Bewegung im Alltag und sportlicher Betätigung zu unterscheiden [25, 12].

Sport Definition

Sport wird als weitreichender Begriff verstanden, sodass verschiedenartigste Formen körperlicher Bewegung zum Sport gezählt werden. „Sport“ ist eine Sammelbezeichnung für die an spielerischer Selbstentfaltung sowie am Leistungsstreben orientierten vielgestaltigen Formen körperlicher Betätigung. [26].

Sport kann nicht autonom definiert werden, sondern es ist von der alltagsweltlichen Interpretation von Bewegungsabläufen auszugehen [8, 25, 26].

Nicht der Bewegungsablauf wie z.B. Springen, Laufen, Werfen usw. ist bereits Sport, weil diese Bewegungsabläufe auch in der Arbeitswelt zu

finden sind. Zum Sport wird es erst durch eine situationspezifische Rezeption und Bedeutungszuweisung durch die Handelnden wie beispielsweise „leistungsorientiert“, „wettkampfbezogen“, „gesund“, „erholsam“ usw. und indem andere Merkmale wie Schweiß, Anstrengung, Routine, Monotonie usw. als nicht konstitutiv ausgeklammert werden [26].

Einflüssebenen und -faktoren auf das Bewegungsverhalten

Abb. 1: Einflüssebenen und Einflussfaktoren auf das Bewegungsverhalten [1]

Die dargestellte Abbildung (Abb.1) zeigt hier die Einflüssebenen auf das Bewegungsverhalten mit einigen Beispielen für Einflussfaktoren. Im Zentrum dieses Modells steht der Mensch mit seinen individuellen Voraussetzungen. Das sind beispielsweise das Alter, das Geschlecht, Erbanlagen usw. Diese gelten als nicht direkt veränderbare Einflussfaktoren. Zudem gibt es aber auch veränderbare Einflussfaktoren auf das Bewegungsverhalten und daher auch auf das Gesundheitsverhalten. Durch geeignete Maßnahmen können diese direkt verändert werden [1].

Auf das Bewegungsverhalten haben folgende Faktoren Einfluss:

1. Die individuelle Lebens- und Verhaltensweise. Das sind Einstellung, Motivation, Willensbildung, Erwartungen, motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten.

2. Das soziale Umfeld und die Netzwerke. Dazu zählen Partnerschaft, Familie, Freunde, Peergroups, Vereine, ethnische Zugehörigkeit, Religion usw.

3. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen. Beispielsweise (Familie,) Schule, Arbeit, Mobilität, Freizeit, Sportindustrie, Gesundheitsdienste usw.

4. Die gebaute Umwelt, das sozioökonomische und politische Umfeld. Dazu gehören die Wohnverhältnisse, die Wohnregion, die Infrastruktur (öffentlich, kommerziell, naturnah), die Wirtschaftslage, das Einkommen, die Medien usw. [1].

Praxisbeispiel „Let's get moving“ (GB)

Ein interessantes Praxisbeispiel zur Änderung des Bewegungsverhaltens stammt aus Großbritannien. Unter dem Titel „Let's get moving“ erfassten im Rahmen eines Pilotprojekts Ärzt/innen bei ihren Patient/innen den Umfang sportlicher Betätigung und körperlicher Aktivität mit Hilfe eines Fragebogens. Die Patient/innen wurden dann bei der Änderung ihrer Verhaltensweise, das war die Vorgabe konkreter bzw. spezifischer Bewegungsinterventionen und Bewegungsziele, fachlich unterstützt. Die Patient/innen wurden über Möglichkeiten zur körperlichen Aktivität im lokalen Umfeld aufgeklärt und deren Fortschritte beobachtet. Interessierte Patient/innen bekamen eine „Let's get

moving“ Mappe mit einem individuellen Übungsplan, Informationen über Sportgruppen, Ernährungshinweise usw. Nach drei und sechs Monaten wurden die Patient/innen überprüft. Let's get moving wurde überwiegend als Erfolg betrachtet, weil damit das Bewegungsverhalten verbessert wurde [14].

Das Bewegungsverhalten wirkt sich auf die Gesundheit des Menschen aus, es stärkt physische und psychische Ressourcen. Bewegung und Sport ist zur Verbesserung notwendiger Ressourcen zur Stressbewältigung und zur Verhinderung von Krankheiten grundsätzlich sehr zielführend [19, 4].

Wesentliche Grundlage für die Gesundheit

Eine umfassende Erhebung und Analyse des körperlichen Ist-Zustandes ist die Basis für Bewegungsaktivitäten bzw. für das persönliche Training. Ein Belastungs-EKG mit Laktatstufentest ist im Rahmen einer medizinischen Untersuchung notwendig. Das ist dann die Basis für das individuelle

Bewegungsprogramm. Ein Trainingsplan muss exakt auf die Möglichkeiten und Ziele abgestimmt sein, die Gesamtbelastung ist hier besonders entscheidend [28].

Wesentliche Ansätze für Gesundheit während der gesamten Lebensspanne sind bereits in der frühen Kindheit notwendig. Das sollte im Elternhaus beginnen (Ernährung, Bewegung, Bewegungslernen usw.) und im Kontext des Bildungssystems, des Arbeitslebens usw. fortgesetzt werden. Bereits bei Kindern und Jugendlichen sind Bewegungsaktivitäten sehr wichtig, besonders für

körperliche und geistige Entwicklungsmöglichkeiten. Bei ausreichender, individuell abgestimmter Bewegung bleibt der Körper beweglich, es wird zudem auch die geistige Flexibilität gefördert. Wiederkehrende Bewegung mit gleichmäßiger Atmung kann auch einen meditativen Aspekt haben [28].

(Motorische) Entwicklungsbedingungen für Kinder und Jugendliche haben sich grundsätzlich verschlechtert. Sozio-kulturelle Veränderungen wie beispielsweise die Technisierung des Alltags und andere Veränderungen sind die Ursache. Möglichkeiten der Bewegungs- und Körpererfahrung werden sehr eingeschränkt, dazu kommt häufig eine falsche Ernährung. Das führt zu Gesundheitsbeeinträchtigungen und zu Verschlechterungen im Bereich der motorischen Grundeigenschaften. Dadurch kann auch die Psyche beeinträchtigt werden, Angst, Unsicherheit, Bewegungshemmungen usw. sind hier die Folge, auch mit möglichen Langzeitwirkungen [18].

Das inkludiert die Frage, wie kann die Bewegungswelt und damit grundsätzlich auch das Bewegungsverhalten der Kinder und Jugendlichen verbessert werden. Das betrifft besonders das Thema Bewegung und Sport in der Freizeit. Der Lebensalltag ist zunehmend durch wenig Bewegung bzw. Inaktivität gekennzeichnet. Untersucht man die Folgen des Bewegungsmangels ist das Thema Gesundheit eindeutig damit verbunden.

Bewegungsaktivitäten sind besonders in der Freizeit sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für

Erwachsene, zunehmend für ältere Menschen, wesentlich. Sie zählen zu den Gesundheitsverhaltensweisen, sie verändern sich aber trotz möglicher Stabilität auch systematisch als Funktion von Entwicklungsprozessen und Lebensbedingungen [17]. Auch wenn Bewegung und Sport grundsätzlich positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben, müssen die individuell unterschiedlichen

Voraussetzungen im Konzept der Gesundheitsförderung berücksichtigt werden. Beispielsweise kann Fahrradfahren bei einem Kind positiv sein in Richtung Gewichtsreduktion, bei einem anderen Kind kann es negative Auswirkungen auf den Rücken haben und Rückenbeschwerden hervorrufen oder diese verstärken [13].

In diesem Kontext ist besonders auch die psychische bzw. mentale Gesundheit wesentlich, die vor allem psychisches Wohlbefinden, die selbstbestimmte Lebensgestaltung und die Bewältigungsfähigkeit umfasst. Sie ist allgemein betrachtet das Ergebnis komplexer dynamischer Interaktionen zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren. Das sind auch wichtige Ressourcen zur Erhaltung der Gesundheit und zur Vermeidung von Krankheiten. Hier ist auch das Thema Stress und mögliche Folgen relevant. Stress ist nicht grundsätzlich negativ. Ein bestimmtes Stressniveau treibt Menschen dazu an, das Beste aus sich herauszuholen und Herausforderungen zu meistern. Stress kann aber auch krankmachen, wenn die eigenen Grenzen ständig überschritten werden. Im Zusammenhang mit Stress

steht auch das Thema Burnout, ein Risikozustand, der zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen usw. und zu körperlichen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Infektionskrankheiten usw. führen kann [7]. Körperliche Betätigung, besonders Gesundheitssport kann hier wesentliches Bewirken [10].

Gesundheitssport beinhaltet die im Sinne eines Trainings konsequent durchgeführten Körperübungen, die bewusst auf die Festigung der Gesundheit gerichtet sind. Der Gesundheitssport kann sowohl präventive als auch therapeutische oder rehabilitative Interessen und auch Kernziele haben [25].

Kernziele für den Gesundheitssport hat beispielsweise der Deutsche Olympische Sportbund festgelegt. Das sind insgesamt sechs (6) Kernziele und umfassen die Stärkung von physischen Gesundheitsressourcen, die Stärkung von psychosozialen Gesundheitsressourcen, die Verminderung von Risikofaktoren, die Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden, den Aufbau von Bindung an gesundheitssportliche Aktivität und die Verbesserung der Bewegungsverhältnisse.

Um für die Gesundheit wichtige Ressourcen zu stärken und Belastungsfaktoren entgegenzuwirken, müssen Strategien entwickelt werden. Im Bereich der Burnout-Prävention sind das persönliche, besonders aber berufsbezogene Therapiekonzepte [5, 19].

Der Rückgang körperlich-sportlicher Aktivitäten

Bereits seit Jahrzehnten kann in Industrieländern der Rückgang körperlich-sportlicher Aktivitäten beobachtet werden. Eine sehr differenzierte Betrachtung ist hier aber notwendig; weil es auch Personen gibt, die viele körperlich-sportliche Aktivitäten betreiben. Das ist positiv, da mit Bewegungsmangel grundsätzlich negative Folgen verbunden sind, beispielsweise auch eine Prävalenz von Übergewicht und Adipositas mit erhöhter Morbidität und Mortalität, zudem auch die Zunahme psychischer Erkrankungen [3, 5].

Ein Gegensteuern, d.h. ungesunde Lebensweisen zu erkennen und zu ändern ist hier sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für erwachsene Personen absolut notwendig. Das bedeutet auch eine Änderung des „Lebensstils“. Das erfordert aber einen bewussten, aktiven, grundsätzlich aufwändigen Prozess und eine interdisziplinäre gut koordinierte Vorgehensweise mit Weitblick in die Zukunft [23].

Das erfordert auch das Erkennen und die Berücksichtigung von Tendenzen im Bereich unserer Gesellschaft, besonders in Richtung „Erlebnisgesellschaft“ und fortschreitender „Individualisierung“ des Menschen [21].

Die so genannte Erlebnisgesellschaft ist eine postmaterialistische Gesellschaftsform, die über das Überleben, der Bedrohungsabwehr usw. hinausgeht. Wesentliche Inhalte sind hier die

Lebensgestaltung und die Selbstbeschäftigung jenseits materialistischer Probleme, die unabhängig vom Vorhandensein der zuerst genannten im Vordergrund stehen. Bei der Auswahl an Möglichkeiten ist vielfach der bloße Erlebniswert der gewählten Alternative im Vordergrund. Die Erlebnisorientierung ist hier die „situationsübergreifende Tendenz, sein Handeln an dem Ziel auszurichten, vorübergehende psychophysische Prozesse positiver Valenz, das sind schöne Erlebnisse, bei sich herbeizuführen [21].

Beispielsweise ist der Erlebniswert beim Kanusport, so wie auch bei manch anderen Sportarten, als Freizeitsport sehr hoch. Outdoor Activities mit Kajaks, Kanadiern, Outdoor Booten usw. sind gleichzeitig auch Naturerleben, Flusserleben usw. mit sehr positiven Effekten auf den Erlebniswert und die Gesundheit [27].

Bewegung als wichtige Form des Spannungsabbaus

Bewegung ist im Leben der Menschen auch eine wichtige Form des Spannungsabbaus. Beispielsweise sammelt sich auf der chemischen Ebene durch Dauerstress viel Adrenalin im Körper, der auf eine Bedrohung (Stress) mit Angriff, Flucht oder Starre reagiert. In früheren Zeiten, z.B. jener der Jäger, wurde dieses freigesetzte Adrenalin durch Bewegung rasch wieder abgebaut. In der Gegenwart sollte die ausgleichende Wirkung von anderen körperlichen Aktivitäten genutzt werden. Ein bewegungsorientiertes Leben ist deshalb für die Gesundheit und zur Prävention von Krankheiten wesentlich. Neben gesunder Ernährung

sind richtige bzw. individuell abgestimmte Bewegung und das richtige Verhältnis von Belastung und Erholung für ein gesundes Leben wichtig. Die Dauer der Regenerationszeit nach einer Belastung ist ein wichtiger Indikator für den Trainingszustand bzw. die Leistungsfähigkeit. Zur Prävention ist Bewegung und Sport eine sehr geeignete Maßnahme, der Einzelfall ist aber immer zu berücksichtigen [28, 11]. Der Einfluss von Bewegung und Sport auf die Gesundheit ist auch eine gesundheitspolitische Herausforderung, richtige Bewegung ist deshalb Gesundheitsförderung [6].

Die bewegungsorientierte Gesundheitsförderung steht auch im Fokus der Forschung, besonders der Prävention. Es wird untersucht, wie Gesundheit durch geeignete, gesundheitswirksame Bewegungs- und Sportaktivitäten (verhaltensorientiert) und durch die Schaffung bewegungsfreundlicher Lebens- und Arbeitswelten (verhältnisorientiert) erhalten und gefestigt werden kann. Hier ist es notwendig, gesundheitsfördernde Maßnahmen in verschiedenen Settings wie beispielsweise in Kindergärten, Schulen, Sportvereinen, Unternehmen usw. und Zielgruppen wie etwa Kinder und Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen usw. zu entwickeln, zu implementieren und zu evaluieren [22].

Bewegung und Sport zählt grundsätzlich zu den gesundheitsfördernden Maßnahmen. Deren positive Wirkungen auf die menschliche Gesundheit sind unbestritten. Besonders der Bereich Gesundheitssport ist

ein wesentlicher Faktor zur Erhaltung und auch zur Wiederherstellung der physischen und der psychischen Gesundheit des Menschen und zur Prävention [22].

Eine zunehmende besorgniserregende Verbreitung von körperlichen und psychischen Risikofaktoren bei Kindern und Jugendlichen macht gesundheitsfördernde und gesundheitserhaltende Maßnahmen absolut notwendig, weil in diesen Altersgruppen entscheidende Grundlagen für das Gesundheitsverhalten im Erwachsenenalter gelegt werden. Die World Health Organisation wies auf die Notwendigkeit der Verbesserung der Prävention bereits im Jahre 1998 ausdrücklich hin, um die diesbezüglich hohen Anforderungen im 21. Jahrhundert bewältigen zu können [24,15]. Körperlich-sportliche Aktivitäten sind hier ein wesentlicher Bestandteil der vorgeschlagenen Maßnahmen. Prioritäre Zielgruppen sind hier Kinder und Jugendliche, zudem Eltern, Pädagog/innen, und andere Personen bzw. Institutionen. Das sind auch Sozialisationsinstanzen [16].

Fazit

- **Chronischer Stress ist für die Entstehung von Erkrankungen wesentlich, vor allem auch von psychischen.**
- **Stressregulation ist wesentlich, vor allem auch im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen.**
- **Neben „gesunden Arbeitsbedingungen“ sind besonders Bewegung und Sport eine Möglichkeit zum Abbau von Stress und zur**

Prävention von psychischen Erkrankungen.

- **Neben physiologischen Wirkungen haben richtig angewandte Bewegungs- und Sportprogramme auch therapeutische Potenziale im psychischen und psychosozialen Bereich.**
 - **Im Bereich der Prävention und Intervention ist immer der Einzelfall entscheidend, eine Früherkennung ist wesentlich, die richtige Diagnose gibt dann gezielte Interventionen vor.**
 - **Ein gut koordiniertes Zusammenwirken der Akteure im Bereich der Gesundheitsförderung ist wesentlich, das bedeutet Kommunikation und auch eine mögliche Optimierung von Ressourcen.**
 - **Bewegung im Alltag und durch Sport ist zur Verbesserung notwendiger Ressourcen, zur Stressbewältigung und zur Verhinderung von Krankheiten grundsätzlich sehr zielführend.**
 - **Der Rückgang körperlicher Aktivitäten erfordert gezielte Interventionen zur Gegensteuerung.**
- Einhaltung ethischer Richtlinien**

Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenskonflikt besteht.

Literatur

1. Bachl N, Bauer R, Dorner T, Gäbler C, Gollner E, Halbwachs C, Lercher P, Miko HC, Ring-Dimitriou S, Smitz G, Schober P, Stein K. V., Titze S, Windhaber J (2012) T.E. & Arbeitsgruppe Körperliche Aktivität/Bewegung/Sport der Österreichischen Gesellschaft für Public Health (Wissen 8). hg. v. GÖG/FGÖ. Gesundheit Österreich GmbH/Geschäftsbereich Fonds Gesundes Österreich. Wien, 4-41

2. Benninghoff A (2003) Anatomie, Band 1, in: Drenckhahn, D. (Hrsg.):

Makroskopische Anatomie, Histologie, Embryologie, Zellbiologie, 16. Auflage, München, Jena, 41-151

3. Boreham C, Riddoch C (2001) The physical activity, fitness and health of children, 244

4. Vgl. Dahlgren G, Whitehead M (2007) European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe

5. Fogelholm M (2010) Physical activity, fitness and fatness: relations to mortality, morbidity and disease risk factors. A systematic review, DOI <https://doi.org/10.1111/j.1467-789X.2009.00653.x>, 202-204

6. Haber P (3. März 2005) Referat Univ.-Prof. Dr. Paul Haber, Tulln

7. Haber P (2009/2013) Leitfaden zur medizinischen Trainingsberatung. Rehabilitation bis Leistungssport, dritte Auflage, Wien/New York, 85-87

8. Heinemann E, Hopf H (2008) Psychische Störungen in Kindheit und Jugend. 3. überarbeitete Auflage, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 203

9. Huxley H, Hanson J (1954) Changes in the cross-striations of muscle during contraction and stretch and their structural interpretation, in: Nature, Band 173. Comment in: Lord of the ring, PubMed, 973-975

10. Vgl. Hoeger Werner, Hoeger S (2016) Fitness and Wellness, Boise State University

11. <http://www.das-burnout-syndrom.de/praevention/sport-treiben.html>. Zugegriffen: 01. Mai 2019

12. <https://www.dasgehirn.info>. Zugegriffen: 01. Mai 2019

13. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20121127_OT_S0113/juve Zugegriffen: 01. Mai 2019

14. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/III/III_00103/imfname_177476.pdf Zugegriffen: 01. Mail 0219

15. [\[jugendarbeit.de/\]\(http://jugendarbeit.de/\). Zugegriffen: 01. Mai 2019](https://www.praxis-</p></div><div data-bbox=)

16. Kaluza G, Lohaus A (2006) Psychologische Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 14(3), 119-134. doi:10.1026/0943-8149.14.3.119

17. Vgl. Knäuper (2002) Knauder H (1996) Burn-out im Lehrberuf, Graz

18. Muntean W (Hrsg.) (2000) Gesundheitserziehung bei Kindern und Jugendlichen. Medizinische Grundlagen, Wien/New York, 215

19. Vgl. Musalek M, Poltrum M, (2012) Glut und Asche – Burnout. Berlin

20. Sallis J F, et al. (2006) An ecological approach to creating active living communities, Annual Review of Public Health, Palo Alto: 1-3

21. Schulze G (1993) Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/Main und New York, 17-736

22. Sygusch R, Brehm W (2001) Sport als Mittel in Prävention, Rehabilitation und Gesundheitsförderung. (Sport as a means to prevention, rehabilitation, and health promotion: An expert opinion). Article in Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, August 2013. Source: Pubmed:1-3

23. Taylor ,Horner (2008) Journal of Management & Marketing in Healthcare, 263-265.

24. Walter U, Scriba P.C. (18.12.2013) Prävention und Gesundheitsförderung – Wege zur Innovation im Gesundheitswesen?, in: Internist 2004, 45: 137-138. DOI 10.1007/s00108-003-1137-8

25. Weineck J (1988) Sportbiologie, 2. Auflage, perimed Fachbuch – Verlagsgesellschaft mbH, Erlangen, 14-34

26. Zeilner F (2001) Haftung Gesundheitsförderung durch Bewegung] 6

und Schadensersatzansprüche
bei Sportunfällen, Peter Lang
Verlag, Frankfurt a.M., 5-7

27. Zeilner F (2007)
Kanusport Wettkampf- und
Freizeitsport, Linz, 1-3

28. Zeilner F(2017) Das
Phänomen Burnout im Kontext
des Gesundheitsmanagements
von Unternehmen und der
Kostenproblematik. Möglichkeiten
einer professionellen Prävention
und Rehabilitation, Dissertation
European University Belgrad
2017, 114-155